

Evolução histórica do direito concernente às garantias e proteção da mulher

Historical evolution of the right concerning women's guarantees and protection

Alex de Oliveira Melo¹

DOI: 10.5281/zenodo.12192950

Envio: maio/24 Aceite: junho/24

RESUMO

O artigo aborda a evolução histórica do direito relacionado às garantias e proteção da mulher, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. Antes desse período, até meados do século XX, crimes cometidos contra mulheres, muitas vezes por parceiros, eram justificados pela "legítima defesa da honra". O objetivo geral desta pesquisa é analisar a evolução histórica do direito concernente às garantias e proteção da mulher, destacando os avanços e desafios enfrentados ao longo do tempo. Metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A Constituição de 1988 representou um marco ao instituir a igualdade jurídica entre homens e mulheres, porém, desafios persistem devido à cultura patriarcal enraizada. A mudança nas políticas públicas é destacada como fundamental, especialmente no fortalecimento de projetos sociais que favoreçam a inserção das mulheres no mercado de trabalho, rompendo com relações preconceituosas e o ciclo de violência. O artigo também aborda eventos mundiais significativos que sensibilizaram para a questão da violência contra a mulher, como a Convenção de Belém do Pará de 1994, que reconheceu a violência como uma violação de direitos humanos e estabeleceu medidas para combatê-la. A importância das conferências da ONU, como a de Pequim em 1995, que destacou o empoderamento da mulher e a necessidade de integrar a perspectiva de gênero em políticas públicas, evidencia a evolução do direito em prol da proteção e garantias das mulheres.

Palavras chaves: Evolução do Direito, Proteção da Mulher, Violência de Gênero.

¹Mestrando e Doutorando em Administração pela PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Mestre em Ciência Jurídica pela Universidad de la Integración de las Américas- UNIDA, especializações em Direito Civil e Processual Civil pelo Instituto de Ensino Superior Brasileiro - ESB, em Advocacia Cível pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul - FMP-RS, MBA Executivo - Gestão de Empresas e Negócios pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA, cursando especialização em Didática do Ensino Superior e Compliance em auditoria e controladoria pela Universidade Nilton Lins - UNL, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA e em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro Universitário do Norte - UNINORTE. Email: meloalex@hotmail.com

ABSTRACT:

The article addresses the historical evolution of the law related to the guarantees and protection of women, since the promulgation of the Federal Constitution of 1988 to the present day. Before this period, until the middle of the 20th century, crimes committed against women, often by partners, were justified by the "legitimate defense of honor". The general objective of this research is to analyze the historical evolution of the law regarding guarantees and protection of women, highlighting the advances and challenges faced over time. Methodology, this is a bibliographical research. The 1988 Constitution represented a milestone in establishing legal equality between men and women, however, challenges persist due to the deep-rooted patriarchal culture. The change in public policies is highlighted as fundamental, especially in strengthening social projects that favor the insertion of women in the job market, breaking prejudiced relationships and the cycle of violence. The article also addresses significant world events that raised awareness of the issue of violence against women, such as the 1994 Belém do Pará Convention, which recognized violence as a violation of human rights and established measures to combat it. The importance of UN conferences, such as the one in Beijing in 1995, which highlighted women's empowerment and the need to integrate the gender perspective in public policies, highlights the evolution of law in favor of the protection and guarantees of women.

Key words: Evolution of Law, Women's Protection, Gender Violence.

1. INTRODUÇÃO

A evolução histórica do direito concernente às garantias e proteção da mulher é um tema relevante e atual, marcado por avanços e desafios. O direito à segurança, previsto na Constituição Federal de 1988, destaca-se como um dos pilares fundamentais nesse contexto, especialmente no combate à violência de gênero.

Até metade do século XX, no Brasil, homicídios cometidos contra mulheres muitas vezes eram justificados sob a alegação da legítima defesa da honra. No entanto, desde 1984, com a ratificação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), houve avanços significativos na proteção legal dos direitos das mulheres. Contudo, esses avanços tem na sua práxis diversas entraves, não só na efetivação das políticas públicas, mas também por parte da sociedade.

A pesquisa sobre a evolução histórica do direito das mulheres é relevante por diversos motivos. Ela contribui para o entendimento da trajetória das conquistas e desafios enfrentados pelas mulheres na busca por igualdade de direitos e proteção contra a violência de gênero. Além disso, fornece insights importantes para a formulação de políticas públicas e aprimoramento da legislação nesse sentido, assim como proporciona aos profissionais da área conhecimentos sobre as políticas públicas criadas neste contexto histórico.

Apesar dos avanços legais, as mulheres ainda enfrentam diversas formas de violência e discriminação de gênero. A cultura patriarcal e os estereótipos de gênero continuam a ser obstáculos para a garantia dos direitos das mulheres. Portanto, é fundamental analisar a evolução histórica do direito das mulheres para compreender os desafios atuais e buscar soluções eficazes.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a evolução histórica do direito concernente às garantias e proteção da mulher, destacando os avanços e desafios enfrentados ao longo do tempo.

Para atingir esse objetivo, será realizado a comparação das medidas de proteção das leis brasileira e espanhola contra a violência de gênero. A análise dos impactos de tratados e convenções internacionais na proteção legal dos direitos das mulheres no Brasil e na Espanha. A avaliação da eficácia das leis e políticas na proteção das mulheres contra a violência de gênero em ambos os países.

A pesquisa será realizada por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com foco nas legislações brasileira e espanhola relacionadas à proteção da mulher. Serão utilizadas fontes primárias, como textos legais e tratados internacionais, e fontes secundárias, como artigos científicos e livros que abordem o tema.

Espera-se que esta pesquisa contribua para o avanço do conhecimento sobre a evolução histórica do direito das mulheres, fornecendo insights para a comunidade científica e os profissionais que trabalham com direitos humanos. Além disso, espera-se que os resultados possam contribuir para o aprimoramento das leis e políticas destinadas a proteger as mulheres da violência de gênero, promovendo a igualdade de gênero e o respeito pelos direitos humanos das mulheres.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO E A MULHER

O direito à segurança é considerado um direito social, encontrando previsão na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º. “Uma importante inovação quanto à segurança das mulheres ocasionou-se em decorrência da previsão constitucional de que os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia”. (Leão, 2018, p. 31)

No Brasil, até metade do século XX, os homicídios cometidos por parceiros, frequentemente tendo como vítimas as mulheres, usava-se como justificativa, o argumento de legítima defesa da honra.

Para Pinto (2017, p. 3), a historicidade de proteção à mulher vem passando por evolução desde 1984, com Tratado Internacional da Convenção, promulgada apenas em 2002, assim, os novos parâmetros relacionados ao direito público passaram por aprimoramentos importantes sendo de suma importância para que a justiça e o direito sejam aplicados em gênero e causa.

De acordo com Ribeiro e Baldoíno (2020, p. 7), “a mulher ainda sofre muito preconceito diante de uma sociedade machista, enraizada numa cultura patriarcal, que desvaloriza a mulher colocando em posição inferior pelo simples fato de ser mulher”. Nesse sentido, novos parâmetros precisam ser discutidos para que esse contexto de proteção à mulher seja revisto na sociedade.

O homem pode ter características próprias como a força física e outras atribuições biológicas que em alguns casos o favorece, no entanto, esses fatores não podem ser pressupostos para a constituição de um estado que motive uma sociedade em uma visão dicotômica (Leão, 2018).

Contextualizando acerca das garantias conquistadas, Leão (2018, p. 31) assevera que:

Algumas garantias conquistadas pelas mulheres são fruto de mudanças do próprio texto constitucional (através de emendas à constituição), resultantes da evolução do pensamento legislativo e demonstrando que apesar de a Constituição Federal inaugurar uma nova relação entre as mulheres e o legislativo, a mesma ainda possui institutos que se relacionam com o sistema patriarcal de opressão feminina.

É fundamental a mudança nas políticas públicas, “fortalecimento de projetos sociais que possibilite uma inserção social dessas mulheres no mercado de trabalho, contribuindo para o rompimento das relações prepuciais e o ciclo de violência” (Ribeiro e Baldoino, 2020, p.7).

Conforme leciona Leão (2018, p. 29), o “reconhecimento dos direitos das mulheres como pauta relevante a âmbito nacional, com a garantia de igualdade entre os gêneros, causa efeito em toda a estrutura legislativa subsequente”.

No entanto, pautas e reivindicações ligadas à proteção da mulher junto ao poder público passam por frequentes demandas e lutas de ordem social, principalmente no que concerne a violência em face a mulher em um todo. Vejamos:

No ano de 1984, o Brasil ratificou, no contexto do sistema global da Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979 (CEDAW). A importância de tal fato é que, no artigo 1º da referida convenção, é definida a discriminação contra a mulher. Esse é um dos primeiros registros de que o Brasil, enquanto membro signatário da Convenção, reconhece a discriminação contra a mulher de forma expressa (Polastrine, 2019, p.8).

A importância deste documento é “que no bojo de seu texto, mais especificamente nos artigos 1º e 2º, define o que é considerado violência contra a mulher, abarcando um amplo conceito de violência doméstica e familiar” (Polastrine, 2019, p.8).

Mesmo diante de acordos internacionais voltados para essa temática, a legislação não consegue exercer na totalidade o efeito esperado, sendo inseridas nos mecanismos de justiça e direito, leis que nem sempre são eficazes (Pinto, 2017).

Faz uma menção sobre a Constituição Cidadã e Constituição Federal de 1988, onde em seus escritos institui a igualdade jurídica entre homens e mulheres, sendo um dos documentos jurídicos de maior importante na história brasileira (Leão, 2018).

Desta forma, a nossa constituição coloca a mulher em condições igualitárias juridicamente, no entanto, na prática esses direitos adquiridos nem sempre são cumpridos levando a mulher a viver em disparidade numa sociedade ainda patriarcal.

As relações jurídicas relacionadas à proteção da mulher, uma vez sendo elas vigentes e concretas, podem ser eficazes para um estado mais pleno e justo pela que aprimore seus conceitos pela causa das mulheres no que se refere a sua segurança.

2.1 Os principais acontecimentos mundiais que marcaram para a sensibilidade da violência contra a mulher

A Organização das Nações Unidas (ONU), Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CETFD, 1979), apesar de não tornar explícito a violência contra as mulheres, ainda sim definiu em seu artigo 1º:

Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (CETFD, 1979, p. 8)

O Brasil, enquanto membro signatário da Convenção, ratificou o documento supracitado em 1984, o que significou um grande avanço.

Treze anos depois, em 1992 a Organização das Nações Unidas (ONU), através do seu Comitê a respeito da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação (CEDAW), adotou a Recomendação Geral nº 19, destacando que:

A violência doméstica é uma das mais insidiosas formas de violência contra a mulher. Prevalece em todas as sociedades. (...) A violência baseada no gênero é uma forma de discriminação que seriamente impede a mulher de exercer seus direitos e liberdades com base na igualdade com relação ao homem. (Piovesan, 2013)

A Organização das Nações Unidas (ONU), em sua 2ª Conferência internacional dos Direitos Humanos, por intermédio da Declaração e Programa de Ação de Viena – DPAV, 1993, destaca-se por reconhecer os direitos humanos das mulheres e meninas como parte integral, indivisível e inalienável dos direitos universais:

(...) reafirma a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, Observando, ainda, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que cada pessoa tem todos os direitos e liberdades nela proclamados, sem qualquer tipo de distinção, incluindo distinção baseada em sexo, Lembrando que as Convenções Internacionais de Direitos Humanos e outros instrumentos internacionais de direitos humanos proíbem a discriminação baseada em sexo, Lembrando, ainda, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (doravante

denominada “a Convenção”), na qual os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas e concordam em buscar, de todas as maneiras apropriadas e sem demora, uma política de eliminação da discriminação contra a mulher, Reafirmando sua determinação de assegurar o pleno e equitativo gozo pelas mulheres de todos os direitos e liberdades fundamentais e de agir de forma efetiva para evitar violações desses direitos e liberdades. (DPAV, 1993, p. 17)

No ano seguinte 1994, já no âmbito do sistema internacional regional, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - CIPPEVM (Convenção Belém do Pará, 1994), promovida pela Organização dos Estados Americanos (OEA), determina que a violência contra as mulheres como sendo uma violação de direitos humanos e manifestação historicamente desiguais das relações de poder entre mulheres e homens, mais especificamente nos artigos 1º e 2º, onde define o que é considerado violência contra a mulher, englobando o conceito amplo sobre violência doméstica e familiar.

Artigo 1º

Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.

Artigo 2º

Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica:

§1. Que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual:

§2. Que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e

§3. Que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. (CIPPEVM, 1994, pp. 2 e 3)

Um ano depois, o Brasil ratifica a Convenção de Belém do Pará ocorrida em 1994. Em análise nota-se a relevante contribuição do documento fazendo com que fosse incorporado no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto nº 1.973 de

1996, pois, além da definição da violência contra a mulher, também definiu os direitos a serem protegidos e a forma como serem feitos. Decreta em seus artigos 1º e 2º:

Art. 1º A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, apensa por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(BRASIL, 1996)

A partir da leitura das diretrizes contidas na Convenção e as medidas incorporadas na legislação infraconstitucional, conhecida como Lei Maria da Penha, permite apresentarmos um quadro comparativo entre os respectivos documentos em especial os artigos 8º da Convenção e da Lei Maria da Penha.

Tabela 1: Comparação da Convenção de Belém e art. 8º da LMP

Artigo 8º Convenção de Belém do Pará	Artigo 8º Lei Maria da Penha
b) modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, inclusive a formulação de programas formais e não formais adequados a todos os níveis do processo educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher;	VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.
c) promover a educação e treinamento de todo pessoal judiciário e policial e demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei, bem como do pessoal encarregado da implementação de políticas de prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher;	I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
d) prestar serviços especializados apropriados a mulher sujeitada a violência, por intermédio de entidades dos setores público e privado, inclusive	VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos

abrigos, serviços de orientação familiar, quando for o caso, e atendimento e custódia dos menores afetados;	governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;
e) promover e apoiar programas de educação governamentais e privados, destinados a conscientizar o público para os problemas da violência contra a mulher, recursos jurídicos e reparação relacionados com essa violência;	V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
g) incentivar os meios de comunicação a que formulem diretrizes adequadas, de divulgação que contribuam para a erradicação da violência contra a mulher em todas as suas formas e enalteçam o respeito pela dignidade da mulher;	III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

Fonte: Autor

Em 1995, a ONU realizou a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, o que gerou a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim - DPAP, onde estabeleceu-se compromissos dos governos membros da ONU para melhorar os direitos das mulheres.

O conceito de gênero permitiu passar de uma análise da situação da mulher baseada no aspecto biológico para uma compreensão das relações entre homens e mulheres como produto de padrões determinados social e culturalmente, e, portanto, passíveis de modificação. As relações de gênero, com seu substrato de poder, passam a constituir o centro das preocupações e a chave para a superação dos padrões de desigualdade.

O empoderamento da mulher – um dos objetivos centrais da Plataforma de Ação – consiste em realçar a importância de que a mulher adquira o controle sobre o seu desenvolvimento, devendo o governo e a sociedade criar as condições para tanto e apoiá-la nesse processo.

A noção de transversalidade busca assegurar que a perspectiva de gênero passe efetivamente a integrar as políticas públicas em todas as esferas de atuação governamental. (DPAP,1995, p. 149)

Esta Conferência teve como marco da sua agenda, o consenso dos Estados Membros da ONU quanto a definição do conceito de gênero e o compromisso mínimo no que diz respeito aos direitos humanos das mulheres.

Seis anos depois, a ONU promoveu a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, onde deu origem a Declaração e Plano de Ação de Durban (2001) reconhecendo a necessidade urgente de se traduzir os objetivos de Declaração em um programa de Ação - DPAD prático e realizável, instando em todos os seus artigos que:

Insta os Estados a tomarem todas as medidas necessárias para enfrentarem, através de políticas e programas, o racismo e as violências motivadas por racismo contra mulheres e meninas e para aumentar a cooperação, as respostas políticas e implementação efetiva de legislação nacional e de outras obrigações de acordo com os relevantes instrumentos internacionais e outras medidas protetoras e preventivas visando a eliminação de todas as formas de discriminação racialmente motivadas e de violência contra mulheres e meninas; (DPAD, 2001, p. 54)

O legado das conferências demonstra o conjunto de objetivos estratégicos que ao longo de décadas se vem construindo para orientar os governos e sociedade quanto a necessidade do aperfeiçoamento dos marcos legais, na formulação de políticas de segurança e proteção, na implementação de programas para promover a igualdade e para evitar a discriminação, realçando ainda, a importância que a mulher alcance o controle do seu desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, foi examinada a evolução histórica do direito relacionado às garantias e proteção da mulher, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. Antes desse período, até meados do século XX, crimes cometidos contra mulheres, muitas vezes por parceiros, eram justificados pela "legítima defesa da honra". A partir de 1984, com a Convenção Internacional da ONU, ratificada pelo Brasil em 2002, novos parâmetros legais foram estabelecidos, buscando a igualdade de gênero e o combate à opressão feminina.

A Constituição de 1988 representou um marco ao instituir a igualdade jurídica entre homens e mulheres, mas desafios persistem devido à cultura patriarcal enraizada. A mudança nas políticas públicas é destacada como fundamental, especialmente no fortalecimento de projetos sociais que favoreçam a inserção das

mulheres no mercado de trabalho, rompendo com relações preconceituosas e o ciclo de violência.

O artigo também abordou eventos mundiais significativos que sensibilizaram para a questão da violência contra a mulher, como a Convenção de Belém do Pará de 1994, que reconheceu a violência como uma violação de direitos humanos e estabeleceu medidas para combatê-la. A importância das conferências da ONU, como a de Pequim em 1995, que destacou o empoderamento da mulher e a necessidade de integrar a perspectiva de gênero em políticas públicas, evidencia a evolução do direito em prol da proteção e garantias das mulheres.

A partir dessas reflexões, é possível afirmar que avanços significativos foram alcançados no campo dos direitos das mulheres, porém, ainda há muito a ser feito. É crucial que os esforços continuem para garantir que as leis sejam efetivamente aplicadas, que as políticas públicas sejam fortalecidas e que a conscientização sobre a igualdade de gênero seja ampliada. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas, independentemente do gênero.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm>. Acesso em: 24 de agosto de 2022.

CIPPEVM. **Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher**. Disponível em: <<http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencaobelem1994.pdf>>. Acessado em 24 de agosto de 2022.

DPAV. **Declaração e Programa de Ação de Viena: 2ª Conferência Internacional de Direitos Humanos**, 14-25 de junho de 1993. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_viena.pdf>. Acessado em: 24 de agosto de 2022.

DPAP. **Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim**. IV Conferência Mundial sobre a Mulher, Disponível em: < www.onumulheres.org.br/wp-

[content/uploads/2014/02/declaracao_pequim.pdf](#)>. Acessado em 24 de agosto de 2022.

DPAD. **Declaração e Programa de Ação de Durban:** Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 31 de agosto a 8 de setembro de 2001. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_durban.pdf>. Acesso em 24 de agosto de 2022.

LEÃO, Beatriz do Brasil Volpi; PEDROZO, Luiz Henrique Batista de Oliveira. **A evolução legislativa dos direitos femininos pós Constituição Federal de 1988 e a sua relação com os movimentos feministas. Histórias e teorias críticas do direito**, v. 1, p. 20-40, 2018.

PIOVESAN, Flávia. Pela Plena Implementação da Lei Maria da Penha: A luta das mulheres pelo direito a uma vida sem violência, por Flávia Piovesan. **Mulheres Socialistas**, 21 de agosto de 2013. Notícias. Disponível em: <<https://www.mulheressocialistas.org.br/pela-plena-implementacao-da-lei-maria-da-penha-a-luta-das-mulheres-pelo-direito-a-uma-vida-sem-violencia-por-flavia-piovesan/#>>. Acesso em: 24 de agosto de 2022.

PINTO, Lucielma Salmito Soares et al. Políticas públicas de proteção à mulher: avaliação do atendimento em saúde de vítimas de violência sexual. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 1501-1508, 2017.

POLASTRINE, Mariana Ceolim Borges. **Evolução legislativa penal na proteção da mulher vítima de violência doméstica: um diálogo entre o direito brasileiro e o internacional**. 2019.

RIBEIRO, Amanda Maria Villas Bôas; DA SILVA BALDOINO, Iracema Santos. Acolhimento e assistência de enfermagem às mulheres vítimas de violência doméstica: uma revisão integrativa. **Revista Saúde. com**, v. 16, n. 4, 2020.